

PERCHÉ È NECESSARIO PARLARE DI “PIETÀ POPOLARE”

Mariano Crociata*

Il mondo a cui fa riferimento quella che chiamiamo “pietà popolare” è molto variegato e conosce differenti approcci. Il nostro tentativo di comprensione promana dall’esperienza credente e dalla riflessione che la elabora sulla linea della tradizione cristiana. Non sono per questo da ignorare altri approcci, che invece vanno segnalati e valorizzati in una prospettiva che vuole essere unificante senza per questo rimanere chiusa. Peraltro, l’espressione “pietà popolare” fa riferimento esplicito alla formulazione e alla elaborazione che ne ha fatto la tradizione cristiana, e specificamente cattolica, dal Concilio Vaticano II fino a oggi. Ciò suggerisce di richiamare innanzitutto il vocabolario, e la relativa concettualizzazione, di riferimento, e di seguito una descrizione dei contenuti e un cenno all’evoluzione storica, nell’intento di coglierne la dimensione antropologica e la specificità cristiana. Si tratterà poi di concentrare l’attenzione sul significato del carattere popolare della pietà vissuta nell’ambito cristiano, per rilevare i cambiamenti che la stanno modificando, così da individuare la configurazione che la pietà popolare va assumendo in prospettiva.

L’occasione di questa riflessione, creata dalla ricorrenza del quinto centenario della Madonna del Soccorso di Cori, suggerisce di fare il punto su una dimensione religiosa non sempre accostata e compresa in termini adeguati alla sua effettiva realtà e identità¹.

1. Che cosa intendiamo per “pietà popolare”

Il modo migliore per cominciare a orientarsi nell’ambito di cui ci occupiamo è quello di richiamare la terminologia utilizzata, innanzitutto dai documenti magisteriali, che di fatto ne regolamentano l’uso nello spazio ecclesiale. Tra di essi un punto

* Vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

¹ Tra gli studi di carattere generale, anche se non molto recenti, si possono vedere: V. BO, *La religiosità popolare. Studi, ricognizione storica, orientamenti pastorali, documenti*, Cittadella, Assisi 2002; G. PANTEGHINI, *La religiosità popolare. Provocazioni culturali ed ecclesiali*, Messaggero, Padova 1995.

di riferimento imprescindibile è rappresentato dal Concilio Vaticano II, il quale non tratta formalmente della pietà popolare, ma vi fa riferimento nella prima costituzione conciliare, sulla liturgia, là dove dice che «la sacra liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa» (*Sacrosanctum concilium* 9, d'ora in poi *SC*)², una affermazione molto rilevante in quanto supera di netto ogni presunta contrapposizione tra liturgia e altre forme ed espressioni di preghiera e di pietà, pur nell'ordinato rapporto di distinzione e di integrazione che le deve regolare. Tutto nella vita della Chiesa tende alla liturgia come a sua «fonte» e a suo «culmine» (*SC* 10); ribadito che «la vita spirituale tuttavia non si esaurisce nella partecipazione alla sola liturgia» (*SC* 12), il Concilio parla dei «pii esercizi» o dei «sacri esercizi» dicendo che essi «sono vivamente raccomandati», ma sempre subordinatamente alla liturgia e con essa «da armonizzarsi» (*SC* 13).

Sarà Paolo VI a intervenire positivamente sul tema, nella esortazione apostolica *Evangelii nuntiandi*³ (d'ora in poi *EN*), con una chiarificazione concettuale e terminologica decisiva:

La religiosità popolare, si può dire, ha certamente i suoi limiti. È frequentemente aperta alla penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi di superstizioni. Resta spesso a livello di manifestazioni culturali senza impegnare un'autentica adesione di fede. Può anche portare alla formazione di sette e mettere in pericolo la vera comunità ecclesiale. Ma se è ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione, è ricca di valori. Essa manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino all'eroismo, quando si tratta di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione. A motivo di questi aspetti, Noi la chiamiamo volentieri «pietà popolare», cioè religione del popolo, piuttosto che religiosità. [...] Occorre esservi sensibili, saper cogliere le sue dimensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti ad aiutarla a superare i suoi rischi di deviazione. Ben orientata, questa religiosità popolare può essere sempre più, per le nostre masse popolari, un vero incontro con Dio in Gesù Cristo (*EN* 48).

² CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. conc. *Sacrosanctum Concilium* (4 dic. 1963).

³ PAOLO VI, papa, Esort. apost. *Evangelii nuntiandi* (8 dic. 1975).

Appare evidente lo sguardo positivo e l'apprezzamento dei molteplici valori presenti in quella che il Papa preferisce indicare con il termine «pietà» rispetto a quello di «religiosità», perché in essa segnala i frutti di un'azione espressamente cristiana nel vissuto del popolo cristiano, rispetto a una dimensione religiosa che può rimanervi meno legata; è preoccupato infatti di mettere in guardia dai rischi a cui la religiosità è esposta e che richiede un'attenta sensibilità pastorale.

Il *Direttorio su pietà popolare e liturgia* sviluppa ulteriormente la trattazione, confermando l'opzione per l'espressione “pietà popolare”, ma specificando i distinti significati di termini affini. Così «“pio esercizio” designa quelle espressioni pubbliche o private della pietà cristiana che, pur non facendo parte della Liturgia, sono in armonia con essa»⁴; “devozioni”, invece, serve «per designare le diverse pratiche esteriori (ad esempio: testi di preghiera e di canto; osservanza di tempi e visita a luoghi particolari, insegne, medaglie, abiti e consuetudini), che [...] manifestano un accento particolare della relazione del fedele con le Divine Persone, o con la beata Vergine [...], o con i Santi»⁵. “Religiosità popolare”, a sua volta,

riguarda un'esperienza universale: nel cuore di ogni persona, come nella cultura di ogni popolo e nelle sue manifestazioni collettive, è sempre presente una dimensione religiosa. Ogni popolo infatti tende a esprimere la sua visione totalizzante della trascendenza e la sua concezione della natura, della società e della storia attraverso mediazioni culturali, in una sintesi caratteristica di grande significato umano e spirituale⁶.

In riferimento a questa dimensione culturale, il *Direttorio* osserva che spesso la religiosità di un popolo viene in contatto con la rivelazione cristiana e si impregna di elementi cristiani dando luogo a quello che chiama «cattolicesimo popolare»⁷. In questa maniera si delinea una distinzione tra religiosità e pietà, basata non tanto sulla presenza o meno di elementi cristiani, ma sull'orientamento prevalente che la fusione realizzata assume, se verso una coloritura della cultura antropologica di un popolo o verso la vita di fede del popolo cristiano. Perciò definisce la “pietà popolare” come «le diverse manifestazioni culturali di carattere privato o comunitario che, nell'ambito della fede cristiana, si esprimono prevalentemente non con i moduli della sacra Li-

⁴ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Città del Vaticano 2002, n. 7.

⁵ *Ivi*, n. 8.

⁶ *Ivi*, n. 10.

⁷ *Ivi*.

turgia, ma nelle forme peculiari derivanti dal genio di un popolo o di una etnia e della sua cultura»⁸.

Nella sequenza che stiamo ripercorrendo, l'ultimo rilevante intervento magisteriale sul tema è della *Evangelii gaudium*⁹ (d'ora in poi *EG*). Nella esortazione apostolica di papa Francesco, già il titolo dei paragrafi dedicati all'argomento indica la novità dell'approccio, poiché parla di "forza evangelizzatrice della pietà popolare" (cfr. *EG* 112-126). Se fino a ora, questa era stata guardata con qualche circospezione, se non diffidenza, adesso l'atteggiamento di fondo è più che positivo, al punto da fare della pietà popolare un fattore propulsivo di evangelizzazione, e non più soltanto un ambito passivo da sottoporre a controllo e purificazione.

La premessa da cui si parte è l'effetto dell'inculturazione del vangelo che l'incontro del vangelo stesso con un popolo e con la sua cultura produce. La cultura fecondata e impregnata di vangelo lo trasmette spontaneamente, così che un popolo evangelizza sé stesso elaborando e vivendo la propria cultura. «Qui riveste importanza la pietà popolare, autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del Popolo di Dio. Si tratta di una realtà in permanente sviluppo, dove lo Spirito Santo è il protagonista» (*EG* 122). Non si parla, dunque, di "cattolicesimo popolare", ma di evangelizzazione in atto, in forza dell'inculturazione del Vangelo, intesa certo come processo dinamico e non come operazione compiuta una volta per tutte.

Sono in questi paragrafi ripresi e citati due documenti che riflettono il contesto in cui si sviluppa l'approccio positivo così adottato, e precisamente le dichiarazioni dell'episcopato latino-americano a Puebla¹⁰ e ad Aparecida¹¹. In quest'ultima, in particolare, la "pietà popolare" viene definita «spiritualità popolare» o anche «mistica popolare», o ancora «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici». «Non è vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica che con l'uso della ragione strumentale, e nell'atto di fede accentua maggiormente il *credere in Deum* che il *credere Deum*» (*EG* 124). A essa attribuisce una forza missionaria che non deve essere coartata ma lasciata agire, poiché si tratta de «la vita teologale presente nella pietà dei popoli cristiani, specialmente nei poveri [...] animata dall'azione

⁸ *Ivi*, n. 9.

⁹ FRANCESCO, papa, Esort. apost. "*Evangelii gaudium*" sull'annuncio del vangelo nel mondo attuale (24 nov. 2013).

¹⁰ Cfr. III CONFERENZA GENERALE DELL'EPISCOPATO LATINO-AMERICANO E DEI CARAIBI, *Documento di Puebla* (23 mar. 1979), n. 450.

¹¹ Cfr. V CONFERENZA GENERALE DELL'EPISCOPATO LATINO-AMERICANO E DEI CARAIBI, *Documento di Aparecida* (29 giu. 2007), nn. 262-264.

dello Spirito Santo»¹². Perciò la pietà popolare possiede una «forza attivamente evangelizzatrice che non possiamo sottovalutare» e costituisce un vero e proprio «luogo teologico» (EG 126).

Merita annotare la ripresa del tema della pietà popolare da parte della Commissione teologica internazionale. Nel documento in cui tratta del *sensus fidei*, essa dedica una specifica attenzione al suo rapporto con la religiosità popolare, che usa come equivalente di pietà popolare. In generale «la religiosità popolare proviene dal *sensus fidei* e lo manifesta»¹³. Essa possiede «saggezza, principio e istinto»¹⁴ che mostrano tale stretto legame, perché «la saggezza e l'intuizione per le cose di Dio» sono donate a coloro che hanno «una fede umile»¹⁵. Viene così affermato, come del resto a diverse riprese insegnato dalla *Evangelii gaudium*, che c'è uno spazio che si offre all'azione dello Spirito per alimentare le radici del senso della fede del popolo cristiano. Questo non può in alcun modo essere separato o sottovalutato nell'ordine della fede e della vita dell'intero popolo cristiano¹⁶.

Le precisazioni terminologiche e concettuali, che l'*excursus* sull'insegnamento magisteriale ha ricostruito, denotano una evoluzione nella comprensione di un fenomeno che acquista crescente apprezzamento positivo, autonomia rispetto alla pratica liturgica della vita della Chiesa e, infine, anche soggettività non secondaria nell'azione evangelizzatrice. Appare evidente, specialmente nell'ultima fase, il legame che la pietà popolare detiene con la cultura del popolo in cui è stato compiuto l'annuncio del vangelo, così che si può dire che proprio tale legame potrebbe configurare la specificità della pietà popolare rispetto agli altri ambiti e forme di cura e di espressione della fede nel popolo cristiano. Ciò non vuol dire che questi altri ambiti e forme siano avulsi dal contesto e dalle relazioni con le culture, ma piuttosto che nel caso della pietà popolare, le

¹² *Ivi*, n. 125. Si legga anche G. PASQUALE, «Risorsa profetica della devozione popolare: tratto simbolico della cultura cristiana», in *Carth* 26 (2010) 137-138: «La devozione popolare manifesta il sentimento profondo che la gente possiede dell'immanenza del divino nella propria storia. Detto in altri termini, proprio perché la devozione popolare si sviluppa secondo la logica interna del sentimento che si affida incondizionatamente – ma effettivamente – all'assoluto, succederà che [...] il pastore o il teologo potranno, da una parte, indicare alla gente gli elementi autentici della Rivelazione divina soprannaturale in essi contenuta, mentre, dall'altra, potranno scorgere essi stessi [...] come Dio evangelizzi il pastore, il teologo e la Chiesa attraverso la devozione della gente. [...] è importante visualizzare le tracce con le quali il senso della fede, presente nei credenti, contribuisce e sviluppa la diffusione della Rivelazione».

¹³ COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *Il sensus fidei nella vita della Chiesa*, Città del Vaticano 2014, 110.

¹⁴ *Ivi*, n. 108.

¹⁵ *Ivi*, n. 109.

¹⁶ Cfr. M. NARO, «In mezzo a un popolo che cammina verso il Signore: il presbitero e la pietà popolare», in *Presbyteri* 6 (2017) 435-446.

culture che si impregnano di vangelo svolgono un ruolo determinante nel plasmare quelle forme e quelle espressioni.

Una questione che si apre, nel confronto con le varie fasi dello sviluppo dell'insegnamento della Chiesa, riguarda la sostenibilità della distinzione tra "cattolicesimo popolare" e "pietà popolare" nella prospettiva della *Evangelii gaudium*, e fa chiedere se la categoria di "cattolicesimo popolare" venga di fatto annullata o semplicemente assorbita da quella di "pietà popolare". Per individuare una linea di risposta alla questione così indicata, bisogna probabilmente fare oggetto di attenta riflessione la categoria di popolo. Prima si rende necessario, però, descrivere il contenuto della pietà popolare, sia in riferimento ai destinatari dei gesti e degli atteggiamenti, sia riguardo alle forme e alle espressioni di cui essa si serve per formularsi e manifestarsi.

2. Devozioni e forme

Non si tratta di comporre una classificazione completa delle une e delle altre, ma di richiamarne un quadro essenziale. Gli atti della pietà popolare si indirizzano alla Trinità, a Maria e ai santi, e precisamente meno alla prima che agli altri. E ciò per la semplice ragione che sono caratteristici in essa il sentimento e la rappresentazione di una vicinanza delle figure adorate o venerate tali da farle sentire parte della vicenda umana, coinvolte nei dolori e nelle gioie di coloro che si rivolgono a esse. Giustamente il *Direttorio* invita «a non confondere una nobile componente dell'animo umano, ossia il sentimento, che legittimamente permea molte espressioni della pietà liturgica e della pietà popolare, con la sua degenerazione, cioè il sentimentalismo»¹⁷. Si direbbe che tutto nasce nell'orizzonte dell'affettivo e da una profonda esigenza di prossimità e di condivisione dell'esperienza umana, di cui le figure dei santi e di Dio stesso vengono sentite intensamente partecipi e quindi pronte a farsi carico e a venire incontro alle richieste di intervento con la stessa urgenza e senso di immedesimazione di chi sta chiedendo e pregando. Perciò la devozione occupa una posizione di tutto rilievo; basti limitarsi a notare che «il termine "devozione" attiene – anche etimologicamente – alla sfera del legame, che la devozione per un verso riconosce come un vincolo antecedente e già posto, e che, per altro verso, produce in quanto lo lascia e lo fa essere»¹⁸.

Merita sottolineare che proprio il nostro territorio conosce forme di devozione popolare alla Santissima Trinità, pur con le incomprensioni che talora la circondano. La

¹⁷ CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, n. 50.

¹⁸ G. TRABUCCO, «Per un'estetica della religiosità popolare. Un ripensamento», in *Studia Patavina* 64/1 (2017) 91.

tradizione ci fa più facilmente incontrare forme di pietà riferite al Figlio, più precisamente alla umanità di Gesù nelle varie fasi della sua vicenda terrena, soprattutto alla nascita e alla morte, ma anche ad aspetti di essa sviluppati nel corso della storia, come la devozione al Cuore di Gesù. La dimensione di vicinanza e di condivisione dell’esperienza umana è dominante nella figura di Maria, da sempre centrale nella pietà popolare in ragione, soprattutto, della sua maternità, sentita in una infinità di forme rivolta con tenerezza ai suoi devoti e manifestata nelle più diverse situazioni e circostanze. Il titolo della Madonna del Soccorso, che dà spunto a questa riflessione, è un caso esemplare dell’esperienza di presenza materna di Maria nella vita di una comunità, a partire da una vicenda concreta. Non meno complesso e variegato il panorama della devozione nei confronti dei santi, nella maggior parte dei casi collegati a singoli aspetti specifici della vita e dell’attività umana, tipici nel caso di patronati per persone, categorie, situazioni, ma nel caso di altri santi, singolarmente esemplari, riconosciuti, dotati di un potere di richiamo straordinario rispetto ad ambiti diversi della condizione umana.

Le forme e le espressioni della pietà popolare sono molteplici e implicano alcune dimensioni fondamentali della vita e dell’attività umana. Esse hanno un carattere prevalentemente non verbale e, precisamente, simbolico, per il potere che vi si sperimenta di mettere in contatto con il divino. Sono infatti luoghi, azioni, gesti e oggetti simbolici che mediano il rapporto con il divino e con il santo. Tra i luoghi possono essere identificati i santuari, le tombe di santi, le edicole votive; quanto alle azioni, troviamo i pellegrinaggi, le processioni, le feste e, più semplicemente, gesti come inchinarsi, inginocchiarsi, baciare, toccare, applaudire; o ancora oggetti, come reliquie, immagini sacre, statue, medaglie, insegne, acqua benedetta, candele, per richiamare solo alcuni degli esempi più ricorrenti. Questi simboli sono forme ed espressioni di un rapporto e, anzi, di un congiungimento con il divino che viene creduto e sperimentato attivo e all’opera nella vita dei devoti¹⁹.

Possiamo dire allora che «con pietà popolare ci si riferisce a quelle forme culturali semplici di mediazione corporea, sensibile e simbolica che consentono un effettivo incontro personale con il Signore»²⁰. Riprendendo un recente studio di area francese²¹, la descrizione della pietà popolare può essere svolta anche come segue:

¹⁹ Cfr. F. ZACCARIA, *I riti della pietà popolare. Una risorsa per l’iniziazione cristiana dei bambini*, 4 [ultima consultazione: 31 ago. 2021] <<http://www.iniziazionecristiana.it/wp-content/uploads/2017/09/formazione-liturgia-zaccaria.pdf>>.

²⁰ P. CARRARA, «La pietà popolare e le sue forme. Quando la fede reale ha il coraggio d’essere pagana», in *Teologia* 45/3 (2020) 383.

²¹ Cfr. M. DE LA MARTINIÈRE, *La piété populaire. Une chance pour l’évangélisation*, Médiaspaul, Paris 2019.

1) La pietà popolare non è univoca, ma si realizza sempre attraverso una pluralità di forme; 2) La pietà popolare è superficiale nel suo contenuto, ma non nella dinamica che attiva; 3) La pietà popolare è più una possibilità di evangelizzazione che non una pratica da guardare con sospetto e da evangelizzare; 4) La pietà popolare è per molte persone l'unico (l'ultimo) elemento che ancora lega alla tradizione cristiana; 5) La pietà popolare sfugge al controllo dell'istituzione; 6) La pietà popolare attiva delle devozioni che hanno a che fare con sentimenti infantili, ma non infantilizzanti; 7) La pietà popolare ricorda che la liturgia non è l'unica forma di preghiera cristiana autentica²².

3. Specificità storica e antropologica

La pietà popolare copre un campo speculare e intrecciato con quello occupato dalla liturgia ufficiale della Chiesa, ma con un approccio differente, che non si oppone a esso, con il quale invece intrattiene uno scambio costante e dal quale, tuttavia, vanta una autonomia di per sé irriducibile e, come abbiamo visto, sempre più rivalutata. Sarebbe interessante avere la possibilità di una esplorazione storica che permetta di ricostruire l'evoluzione della questione così come risulta di fatto accessibile. Di certo al cristianesimo dei primi secoli si pone un problema di rapporto con la complessa eredità del mondo pagano greco-romano, e poi anche barbarico, rispetto al quale vengono prese innanzitutto le distanze, ma che sarà destinato a lasciare inevitabilmente pesare un patrimonio culturale difficilmente rimuovibile dal vissuto dei credenti che via via si andavano aggregando alla nuova fede, con le connesse insuperabili istanze di integrazione e di riconfigurazione degli elementi di tale patrimonio nel quadro della dottrina e della spiritualità della Chiesa.

In epoca medioevale la questione che si imporrà sarà tutta interna alla vita della Chiesa e più in generale all'orizzonte religioso cristiano, nel quale la definizione sempre più netta della forma istituzionale e dei ruoli clericali aprirà il varco a un distanziamento rispetto al popolo dei fedeli, con la relativa differenziazione tra i moduli espressivi della liturgia e quelli della devozione del popolo. Si può cogliere una dialettica, più che una contrapposizione, che denota un tenersi presenti e un richiamarsi continuamente l'una l'altra delle due dimensioni, del culto ufficiale e della devozione spontanea del popolo, tra le quali i confini possono considerarsi «porosi»²³. Un esem-

²² CARRARA, «La pietà popolare e le sue forme», 401.

²³ N. STEEVES, «La Pietà Popolare: un *locus theologicus*», in *Nuova Umanità* 39 (2017) 25.

pio fin troppo noto è, in tal senso, l’invenzione del presepe, a Greccio, da parte di san Francesco d’Assisi. Andare a cercare dei contrasti è fuorviante, rilevare una irriducibile duplicità di linguaggio e di sentire è invece necessario. La pietà popolare sta lì a ricordare che la liturgia non deve perdere il contatto con alcune dimensioni antropologiche di fondo.

L’epoca moderna²⁴ conosce la doppia scansione dell’illuminismo e del romanticismo, con il primo portato a deprezzare la religiosità del popolo e il secondo che invece ne scopre e propone una grande considerazione, ma nella perpetuazione di un dualismo che giunge quasi fino a noi e che trova alimento in una teologia e in una prassi pastorale che sembrano, quanto meno, guardare con sufficienza e perfino trattare con sussiego pratiche giudicate comunque inadeguate rispetto alla compiutezza del culto cristiano nella sua forma liturgica codificata. Atteggiamenti simili si riscontrano ancora oggi, stigmatizzabili non tanto per la doverosa riaffermazione del primato della liturgia, quanto per la manifesta incomprensione di un mondo e di una esperienza da non giudicare superficialmente e senza averne almeno intuito la profondità.

Una nota di rilievo è senza dubbio costituita, a tal proposito, dal ruolo che la ritualità svolge sia nella liturgia che nella religiosità popolare e in specie nella pietà popolare. Ciò che sembra segnalarsi è una sorta di dinamismo antropologico autonomo del rito, che viene a formare il punto di forza inossidabile di una modalità di esperienza religiosa che risponde a istanze dalle radici arcaiche incancellabili di bisogni troppo profondi per venire scalfiti da concettualizzazioni risultanti sovrastrutturali o da imposizioni formali di sorta. Talune persistenti tensioni sono irriducibili, dal momento che le modalità attuative del rito popolare hanno una risonanza antropologica di ben diverso tenore rispetto al rigore formale della ritualità liturgica.

Un giusto senso del rito e un suo recuperato apprezzamento possono solo avvantaggiarsi della particolarità cristiana espressa nei riti della pietà popolare. «Questi riti possono essere interpretati come complementari ai riti liturgici; nella storia infatti essi hanno accentuato alcuni elementi della ritualità che, seppur non assenti, sono posti in secondo piano nelle espressioni della liturgia ufficiale: elementi emotivi, elementi non verbali ed elementi corporei dei riti»²⁵. Emozioni, gesti e corporeità sono dimensioni essenziali dell’identità e dell’espressività umana; lasciarli da parte o sottovalutarli ha un effetto di grave impoverimento per l’esperienza religiosa nel suo complesso.

²⁴ È importante richiamare qui l’opera di J. DELUMEAU, *Cristianità e cristianizzazione. Un itinerario storico*, Marietti, Casale Monferrato 1984, per gli interrogativi che pone sulla effettiva consistenza della diffusione del cristianesimo presso le masse popolari nella fase di passaggio all’epoca moderna.

²⁵ ZACCARIA, «I riti della pietà popolare», 3.

Può essere legittimamente osservato, d'altra parte, che la pietà popolare è carente delle dimensioni della coscienza e della conoscenza; le è proprio un carattere non elitario, non riflesso e non esplicitato, né pensato o tematizzato. Il fenomeno della devozione popolare «ha la sua prima scaturigine da un pensiero non dogmatico, non concettualizzato e che si sviluppa secondo una logica interna, spesso mirabile, e sotto la spinta di potenti motivazioni affettive e utilitarie»²⁶. Lo stesso Antonio Gramsci, da attento osservatore degli strati più umili della società, scriveva: «L'elemento popolare sente, ma non sempre comprende e sa; l'elemento intellettuale sa, ma non sempre comprende e specialmente sente»²⁷. In questi termini si segnala l'esigenza di una integrazione che permetta alla dimensione antropologica di pervenire all'intero, che esige di essere tale per l'esperienza umana e anche per l'identità della fede e dell'esperienza religiosa.

Alla luce di queste considerazioni c'è da prendere atto di una specifica autonoma potenza del rito che precede ogni sua adozione e ogni inserimento in un orizzonte religioso definito, anche rivelato. Va aggiunto che i riti non sono suscettibili di essere arbitrariamente cambiati,

in quanto già da sempre inculturati. Essi infatti sono un linguaggio specifico della coscienza religiosa dei popoli. Nessuno li ha inventati [...]. Si trovano così da sempre e sono un potente luogo di presentificazione dell'evento fondante, portato dal mito di riferimento. [...] Se viene rispettato nella sua canonicità di *performance* simbolica e multimediale è in grado di creare presenze in qualsiasi tradizione religiosa²⁸.

Per questo bisogna guardarsi dalla tentazione più o meno consapevole di dualismo, come quello tra interiore ed esteriore, poiché – nel caso cristiano – sussiste una «unità teandrica dell'atto di culto», e, d'altra parte non si deve «avallare l'unilateralità della dimensione cristica come unico fattore della performatività rituale»²⁹. Si dà una precedenza antropologica e culturale del rito che non contraddice lo specifico cristiano, il quale non è certo garantito in quanto tale da un isolamento dall'umano creaturale, nel quale invece si incarna fino a formarvi una nuova unità.

²⁶ PASQUALE, «Risorsa profetica della devozione popolare», 137.

²⁷ ZACCARIA, «I riti della pietà popolare», 4.

²⁸ R. TAGLIAFERRI, «Una lettura teologico-antropologica della pietà popolare: valenze e ambivalenze», in *Studia Patavina* 64/1 (2017) 37.

²⁹ *Ivi*, 39.

Questo approccio lascia intuire e riconoscere un’azione più universale e precedente dello Spirito rispetto a ogni esplicita iniziativa pastorale, e, prima ancora ma insieme a essa, una precedenza dell’azione rispetto alla parola. «Le scienze sociali e le neuroscienze sono concordi nell’affermare che prima della parola c’è l’azione, che è una forma di conoscenza estetica più complessa dei contenuti cognitivi della ragione concettuale. Roy Rappaport³⁰ sostiene che il rito instaura il sacro, ovvero che all’origine dell’esperienza religiosa vi sia un’azione simbolica ripetitiva e canonica»³¹. I riti non sono, perciò, frutto di convenzioni, sono piuttosto essi a fondare convenzioni³². Come tali essi hanno un’apertura che supera le stesse appartenenze dichiarate. «La religiosità popolare tutta tesa sui suoi riti è capace di catturare credenti e non credenti in un atto pubblico che non chiede conto della propria appartenenza [...] un atto pubblico attorno all’emblema della propria identità culturale, civile e religiosa»³³. Lo stesso culto cristiano risulta da una «ibridazione di pratiche popolari ataviche»³⁴.

Possiamo allora concludere in via provvisoria che il valore che la pietà popolare costringe a riportare al livello del giusto riconoscimento è di tipo estetico e rituale, nel senso di una riscoperta e di un nuovo apprezzamento della conoscenza sensibile e della dimensione corporea e affettiva dell’esperienza, e nel senso del rapporto con l’apertura alla trascendenza propria delle radici antropologiche generatrici del comportamento rituale. Tale valore lascia scoperto il campo dell’etica, ciò che – ma non solo esso – spinge studiosi e osservatori a rilevare una quota di ambiguità incancellabile dalla religiosità popolare e dalla connessa pietà popolare. Alcune deplorate manifestazioni assurte alla ribalta delle cronache, che hanno rivelato contaminazioni illegali di talune manifestazioni religiose, sono solo il segnale del superamento di confini, al di qua dei quali, nondimeno, il lavoro etico rimane del tutto o largamente assente³⁵.

³⁰ Si riferisce a R. RAPPAPORT, *Rito e religione nella costruzione dell’umanità*, Messaggero-Abbazia di S. Giustina, Padova 2002.

³¹ TAGLIAFERRI, «Una lettura teologico-antropologica della pietà popolare», 40.

³² «In relazione all’esperienza religiosa più originaria, prima di ogni tradizione rivelata, la pietà popolare spesso avrebbe capito meglio delle religioni ufficiali l’importanza dei riti. Forse per questo in ogni religione ufficiale vi è una religiosità popolare non del tutto allineata e forse per questo la devastazione ideologica della secolarizzazione non ha toccato la pietà popolare basata non sulle dottrine ma sui riti» (*ivi*, 41).

³³ *Ivi*.

³⁴ *Ivi*, 42.

³⁵ Cfr., su questi temi, *EG* 70.

4. Il carattere popolare

Una questione tutt'altro che oziosa si viene a sollevare là dove si voglia parlare del significato di "popolo" nelle espressioni "religiosità popolare" e "pietà popolare". Un passaggio frettoloso al significato teologico del concetto di popolo servirebbe solo a privare la riflessione di un doveroso approfondimento antropologico e sociologico, che non può sostituire quello teologico ma che non può esserne nemmeno surrogato. Proprio per il carattere divino-umano della Chiesa, in cui consiste il popolo di Dio³⁶, sembra doveroso rilevare le dinamiche sociali e antropologiche che segnano, oggi in particolare, le trasformazioni della realtà sottesa a un termine così polisemico come "popolo" (*LG*, cap. II)³⁷.

In un'ottica strettamente ecclesiale, con un'operazione se si vuole estremamente semplificatrice, verrebbe da dire che si è passati da una qualificazione di tipo classista della massa dei fedeli contrapposta al corpo clericale nell'istituzione ecclesiastica, a una comprensione almeno nominalmente unitaria dell'una e dell'altro, nella quale nondimeno continua ad agire quel dualismo inconfutabilmente denunciato dall'inalterabile persistenza, appunto, della pietà popolare. Sono gli sviluppi successivi a determinare una situazione che potrebbe essere considerata paradossale e che esprimiamo nei seguenti termini: la appena definita persistente presenza della pietà popolare si evidenzia in un tempo nel quale il popolo dei fedeli viene a essere intaccato nella sua grandezza numerica e nella sua figura sociale, così che le forme popolari della pietà sembrano venire a delineare più che altro delle 'sacche di resistenza' di un carattere popolare del cattolicesimo che non riesce più a trovare una propria consistenza e una propria configurazione fuori di quegli ambiti.

Diventa necessario indugiare al riguardo, per riordinare alcune note di carattere antropologico e sociologico. Dall'osservatorio delle scienze umane, in particolare della storia, emerge una considerazione della religiosità popolare in genere come propria delle fasce subalterne della società, a cui si associa un giudizio di inferiorità che tende a emarginare sempre di più le sue manifestazioni. Proprio questo approccio ora entra in crisi.

³⁶ «Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino», CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium* (21 nov. 1964), n. 8 (d'ora in poi *LG*).

³⁷ Per fare il punto sullo sviluppo della teologia del popolo di Dio, cfr. A. GUGGENHEIM, «"Ils seront ses peuples..." (Ap 21,3). Redécouvrir la théologie du peuple de Dieu», in *Nouvelle Revue Théologique* 137/2 (2015) 221-237. Sulla peculiare teologia del popolo di origine latino-americana, e in particolare argentina, cfr. F. ANELLI, *Teologia del popolo. Radici, interpreti, profilo*, EDB, Bologna 2019.

La nozione di “popolo” – scrive Carlo Prandi – si stempera, concetti come “classi subalterne” – o “le plebi”, “gli umili” e simili – su cui si sono esercitate le scienze del folklore (talora in parallelo con i linguaggi politici) nello studio di società a prevalente economia agricola, sono sempre meno in grado di identificare le nuove stratificazioni, la complessità dei ceti e delle specializzazioni, la nascita di nuovi movimenti sorti nelle società secolarizzate e ad avanzato standard industriale³⁸.

Bisogna sapere, al riguardo, che il carattere rurale dell’ambiente sociale e della cultura di riferimento della religiosità popolare come tramandata, ha condotto alla scomparsa anche dell’interesse scientifico specifico: «una chiara indicazione della pressoché totale estinzione, nei paesi industrialmente avanzati, di quel tipo di cultura che sin dal lontano 1846 aveva preso il nome di folklore»³⁹. Tuttavia la fine del mondo rurale non ha segnato la fine della religione popolare. La secolarizzazione, la fine della religione e l’eclissi del sacro si sono rivelate un mito almeno quanto ciò di cui esse dovevano segnare il superamento⁴⁰. Ciò che in effetti si è verificato è la privatizzazione della religione e il radicale mutamento del contesto sociale tradizionale, senza che ciò potesse sancire la fine della religione.

È cambiato l’orizzonte sociale e culturale, così che bisognerà distinguere «le società in cui “il credere è spontaneo e senza alternative” – “si crede una cosa perché tutta la società la crede” – dalla condizione delle “Civiltà complesse e stratificate” in cui, al contrario, il credere è “a scelta tra diverse possibilità”»⁴¹. La possibilità di scelta tra diverse opzioni si accompagna al venir meno di concezioni e linguaggi comuni, e a una frammentazione tipica del moderno, nel quale emerge una nuova privatizzata forma sociale di religione, destinata a sostituirsi alla forma istituzionale⁴². Di qui lo sviluppo di diverse forme di religiosità individuale, la cui disarticolazione sociale va «integrata e messa in dialogo intrecciandola con le parentele e le tendenze all’osmosi che

³⁸ C. PRANDI, «Religione popolare e scienze umane. Problemi d’interpretazione», in *Studia Patavina* 64/1 (2017) 54.

³⁹ *Ivi*, 56.

⁴⁰ Vedi L. DIOTALLEVI, *Fine corsa. La crisi del cristianesimo come religione confessionale*, EDB, Bologna 2017; ID., *Il paradosso di Papa Francesco. La secolarizzazione tra boom religioso e crisi del Cristianesimo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019.

⁴¹ PRANDI, «Religione popolare e scienze umane», 46. Cfr. C. TAYLOR, *L’età secolare*, Feltrinelli, Milano 2009.

⁴² È la tesi di T. LUCKMANN, *La religione invisibile*, Il Mulino, Bologna 1969, su cui cfr. PRANDI, «Religione popolare e scienze umane», 55.

si sviluppano nel quadro della realtà *locale* e della *comunità*, intese come ambito primario dell'esperienza di relazione fra gli individui»⁴³.

Il panorama che si dispiega a partire da queste notazioni risulta nondimeno paradossalmente immutato dal punto di vista della persistenza della religiosità popolare⁴⁴. Non solo essa non sembra intaccata dai profondi mutamenti del campo religioso, ma mostra la capacità di trovare nuovi percorsi e nuove forme di emersione: «il folklore tipico della tradizione agricola si è pressoché estinto in Italia come negli altri paesi industrialmente avanzati, mentre si osserva una tenace resistenza della religione popolare, intesa come cattolicesimo popolare, malgrado esso sia affiancato da movimenti “interclassisti” che si autodefiniscono religiosi, pur caratterizzandosi come strumenti elaborati essenzialmente per la ricomposizione del Sé»⁴⁵.

Gli studiosi ammettono che la categoria di “popolo” non può essere intesa e spiegata in termini soltanto sociologici, poiché la religiosità che vi è associata denota un potere sovrano inafferrabile rispetto alle possibilità di coscienza e di gestione che portano a parlare dell'Altro come soggetto rispetto a una grandezza sociale collettiva che rimane in balia – oggetto, e non soggetto – di un senso e di un significato che ultimamente si concedono nelle forme che la religiosità e la pietà consentono e fanno conoscere: «Le pratiche, che solitamente chiamiamo di devozione o pietà popolare nelle religioni, sono a mezza strada fra il credere in una parola alta, rivelata, che non si affida più al potere del sacro e un altro modo di credere che, invece, manifesta un bisogno *estetico* (nel senso etimologico: di mobilitazione dei sensi) di sacro»⁴⁶. Pur nella distinzione tra una religiosità generica e una pietà che intrattiene un rapporto costante, quasi osmotico, con la tradizione e la fede cristiana, non si può fare a meno di misurarsi con il bisogno di sacro. Attorno a esso tutte le dimensioni fin qui evocate si addensano e si riconducono.

5. Perché dobbiamo ancora parlare di “pietà popolare”

Muta la configurazione sociologica del popolo della “pietà popolare”. Esso non è più riconducibile alla massa degli umili e alla classe subalterna che soprattutto in epoca

⁴³ D. ZARDIN, «La “religione popolare”: interpretazioni storiografiche e ipotesi di ricerca», in *Memorandum* 1 (2001) 53.

⁴⁴ Nota TAGLIAFERRI, «Una lettura teologico-antropologica della pietà popolare», 42: «Su questo fronte la pietà popolare è una grande risorsa, che non teme l'incertezza dei tempi. Essa è garante di quel “sentire cattolico”, che secondo Mario Perniola, sarebbe “l'essenza del cattolicesimo”». Cfr. M. PERNIOLA, *Del sentire cattolico. La forma culturale di una religione universale*, Il Mulino, Bologna 2001.

⁴⁵ PRANDI, «Religione popolare e scienze umane», 57.

⁴⁶ E. PACE, «La religiosità popolare nell'islam», in *Studia Patavina* 64/1 (2017) 100.

moderna l’ha formata e rappresentata. Questo mutamento rende suscettibili di cambiamento anche le forme concrete di manifestazione della pietà popolare, per quanto ciò si compia lungo processi molto lenti e quasi carsici. Ciò che invece va osservato è che non sono suscettibili di applicazione alla situazione italiana, e meno ancora a quella europea, immagini di un “popolare” che trova corrispondenza in altri contesti culturali continentali. Pertanto la ripresa della categoria teologica di popolo di Dio nel suo contenuto sociale richiede due attenzioni, derivanti dalle trasformazioni sociali e dall’evoluzione della pietà popolare.

Quanto alle trasformazioni sociali, risultano di difficile – se non impossibile – determinazione i confini dell’appartenenza a un popolo delimitato da precisi parametri, siano essi culturali o religiosi. La condizione dei credenti tende sempre di più ad assomigliare a quella della diaspora, dalla quale si perviene a un collegamento o anche a un ricongiungimento in alcune circostanze e secondo modalità differenti, tanto più di fronte alla disponibilità dei nuovi media e alle relative possibilità di comunicazione. Frammentazione e comunicazione si intrecciano in una società complessa, nella quale nessuna forma di aggregazione è in grado di ritagliare segmenti nettamente distinti da altri. L’opzione individuale diventa sempre più determinante nelle relazioni e nelle forme di collegamento e di comunicazione. In tale situazione la categoria di popolo, in senso sociologico, diventa fluida e sfuggente, o conosce la presa propria della folla anonima o di una massa indistinta in eventi eccezionali di raduno, ma per ciò anche estemporanei, di tipo sportivo e culturale, oltre che religioso, o piuttosto attraverso ancora più impalpabili contatti virtuali. Uno sguardo alla pietà popolare in simile ottica deve rendere cauti nel discernimento da farne e nella interpretazione da darne.

Da un punto di vista, poi, più propriamente teologico e pastorale, non possono esserci ragioni di contrapposizione tra un popolo della pietà popolare e uno della liturgia⁴⁷. Anche perché, di fatto, la pietà popolare appare parte integrante della vita del popolo cristiano in tutte le sue componenti e articolazioni. Una tendenza ad autonomizzarsi può essere di settori, gruppi, segmenti, non del popolo come tale. E una tendenza del genere non tenta solo il popolo della pietà popolare, per così dire, ma, secondo un’eventualità non remota, anche quello della liturgia e dell’ortodossia.

Più che il volto segreto, marginale, del “popolare” come resto ingenuo e selvatico che resiste all’avanzata dei lumi, [...] pare debba essere fatta riemergere in primo

⁴⁷ «L’idea stessa, alla fine, di una dialettica frontale fra cultura clericale e cultura popolare (o laicale), intese come realtà autosussistenti e per intima costituzione rivali, appare da ridiscutere a fondo nei suoi titoli di legittimità storica» (ZARDIN, «La “religione popolare”», 54).

piano [...] la pluralità dei modi concomitanti di “appropriazione”, cioè di accoglienza e di adattamento a scopi e secondo regole di lettura fra loro divaricabili, degli stessi contenuti di una tradizione culturale comune, portata a contatto con le parti e le diverse articolazioni del corpo sociale⁴⁸.

La conclusione a cui conduce questa serie di considerazioni indica soprattutto un compito, nella prospettiva di chi osserva il fenomeno della pietà popolare in un’ottica di fede ed ecclesiale. Essa dichiara la necessità di pervenire a un maturo giudizio positivo su di essa e a un atteggiamento propositivo circa la sua gestione nel contesto ecclesiale. La pietà popolare è questione di tutta la comunità ecclesiale, nel senso che è un valore e un patrimonio per tutti, ed è una responsabilità comune lo sforzo di integrarla nella vita della comunità ecclesiale e articolare le sue forme e le sue espressioni con quelle che non hanno lo stesso carattere “popolare”, ma possono trarre arricchimento dall’integrazione della dimensione “estetica” e “pratica” che essa porta con sé.

In un contesto in cui la religione istituzionalizzata fatica sempre di più a mantenere l’egemonia del religioso consegnata dalla tradizione, il rapporto con la pietà popolare diventa anche condizione di resistenza di un cattolicesimo, e in genere di un cristianesimo, sempre più in affanno nelle società europee. È ancora di qualche anno fa la dichiarazione di un teologo ben noto, dal suo osservatorio centro-europeo:

La vita cristiana della gente rimanda spesso a un insieme di credenze e pratiche, le quali coinvolgono dei personaggi santi, dei luoghi sacri, delle preghiere, novene, pellegrinaggi, una vicinanza ai morti [...] etc. A mio parere, tale religione popolare è fondamentalmente valida, s’inserisce nella profondità dell’anima umana, la quale si esprime in un ambiente concreto, direi carnale. [...] La liturgia cattolica adotta senza problemi questa intuizione di base. [...] Sarebbe però utile, al livello teologico, definire i criteri secondo i quali tali credenze e pratiche rimangono veramente cristiane oppure cadono nella superstizione. [...] La domanda è tanto più urgente quanto più, man mano che la civiltà contemporanea, cioè urbana, tecnica, industriale, virtuale, si estende tra la gente, vediamo che la religione popolare va regredendo. Ora, la gente non la sostituisce spontaneamente con una pratica più consapevole della fede cristiana [...]. Nei casi peggiori, la gente passa dalla superstizione all’ateismo pratico; nei casi più normali, passa dalla religione popolare a una pratica ormai scarsa, che genera a poco a

⁴⁸ *Ivi*, 57-58.

poco la cristianizzazione, la quale, secondo me, non è la scomparsa di una fede qualitativamente alta, bensì di una fede incarnata nella religione popolare, ormai svuotata del suo significato⁴⁹.

A distanza di qualche anno, i termini della questione non sono cambiati, semmai aggravati e resi drammaticamente più urgenti. Proprio in riferimento a tale esigenza si tratta di cominciare con il salvaguardare le forme pratiche dell’umano comune, con le quali le espressioni della pietà popolare conservano un legame indistruttibile⁵⁰. La pietà popolare si comprende per riferimento alla vita: «essa si nutre delle forme elementari del vivere, ma non intese in un senso generale o radicale, come possono essere il nascere, il morire, il generare, che pure la coinvolgono direttamente, bensì delle forme e delle sue figure più “feriali”, cioè delle vicende effettive della vita e della loro singolarità e particolarità»⁵¹. Ne risulta un’apertura illimitata, tipicamente cattolica; infatti, «la religiosità popolare vive della disponibilità non selettiva della Chiesa di essere e di rimanere aperta a chiunque di fatto intrattiene un rapporto effettivo con lei, cioè con la Chiesa reale in o tramite quella che può essere chiamata una fede “implicita”»⁵². In tal senso, un accostamento istruttivo – se non una sovrapposizione – può essere istituito tra pietà, religiosità e cattolicesimo popolare, in ragione della destinazione a tutti della fede cristiana che essi comunque salvaguardano; quel plesso sociale e religioso rappresenta un residuo promettente in tempi di inquietanti interrogativi circa il futuro⁵³.

In tale prospettiva si può riconoscere nella pietà popolare una dimensione profetica. Innanzitutto nella sua capacità di rispondere al «bisogno del soggetto credente di poter parlare con il Dio persona»⁵⁴, alla «esigenza della gente di “dire” essa stessa qualche cosa di *personale* a Dio, che pure percepisce immediatamente come persona»⁵⁵. In se-

⁴⁹ G. LAFONT, «Il Dio di Gesù Cristo e i monoteismi», in *Ho Theólogos* 22/2 (2004) 275-276.

⁵⁰ Cfr. F.G. BRAMBILLA, «Gente di poca fede e di incerta religione. La condizione attuale del cattolicesimo italiano», in *La Rivista del Clero Italiano* 101/10 (2020) 679-712; ID., *Liber pastoralis*, Queriniana, Brescia 42018, 151-161.

⁵¹ TRABUCCO, «Per un’estetica della religiosità popolare», 88.

⁵² *Ivi*.

⁵³ «Le forme, anche semplici, di apertura al reale, tra cui sveltano quelle della “religiosità popolare”, sono necessarie poiché costituiscono il substrato antropologico fondamentale in cui si può innestare l’annuncio del vangelo, secondo un rapporto di richiamo e tensione tra “umano” e “cristiano”. Il “cattolicesimo popolare” come metodo mostra che il processo di inculturazione della fede necessita di un’interazione tra le forme della cultura e la tradizione cristiana» (P. CARRARA, *Forma Ecclesiae. Per un cattolicesimo di popolo oggi: “per tutti” anche se non “di tutti”*, Glossa, Milano 2017, 221).

⁵⁴ PASQUALE, «Risorsa profetica della devozione popolare», 146.

⁵⁵ *Ivi*, 147.

condo luogo, la dimensione profetica si riscontra nell'indicare una Chiesa che cresce nelle anime, che evangelizza sé stessa e la Chiesa intera⁵⁶ e perciò, in quanto tale, si presenta come «la più decisa contrapposizione a un concetto di Chiesa meramente organizzativo e burocratico»⁵⁷. Il terzo aspetto della dimensione profetica consiste nella capacità di edificare i fratelli nella carità e, in un contesto di globalizzazione, nel rispondere a una sete di spiritualità a cui corrisponde «un analogo processo interiore, infinitamente più grande, di convergenza di energie, di intenzionalità e dinamismi che stanno operando da tempo come (ri)emergenza del sacro»⁵⁸.

La persistenza della pietà popolare segnala con ostinazione l'esigenza di ascoltare il vissuto credente del popolo cristiano a partire dalle sue forme elementari e di tornare sempre ad apprendere da esso, non fermandosi a una figura di Chiesa delineata dagli schemi dottrinali, dall'ordinamento istituzionale, dalle tendenze a seguire modelli organizzativi e burocratici. Essa deve «favorire forme, sia tradizionali che rivisitate, che superino un'immaginazione troppo intellettualistica dell'esperienza di fede, che assumano in modo consapevole l'importanza che il corpo – con i suoi sensi – riveste per la fede stessa, e che non temano di confrontarsi anche con le modalità ambigue con cui il sacro fa irruzione nella vita delle persone. Si tratta di elaborare e favorire pratiche (atti, gesti) che creino una rottura dentro lo scorrere quotidiano dell'esperienza e che consentano l'accesso a quella dimensione nascosta che struttura la vita e che le forme della cultura non sempre rendono disponibile»⁵⁹. Con questa attenzione si può affrontare con qualche maggiore senso di fiducia il futuro che si apre al travagliato cristianesimo odierno.

⁵⁶ Cfr. *ivi*, 149, come già *Il documento di Puebla* e poi *EG*.

⁵⁷ PASQUALE, «Risorsa profetica della devozione popolare», 150.

⁵⁸ *Ivi*, 152.

⁵⁹ CARRARA, «La pietà popolare e le sue forme», 401.

ABSTRACT

Partendo dalla formulazione e da alcuni passaggi nodali della storia dell'espressione «pietà popolare» e della riflessione magisteriale su di essa, dal concilio Vaticano II fino a oggi, si cerca di coglierne in primo luogo la dimensione antropologica e la specificità cristiana; ci si concentra poi sul significato del carattere popolare della pietà vissuta nell'ambito cristiano, per rilevare i cambiamenti che la stanno modificando, così da individuare la configurazione che va assumendo in prospettiva, soprattutto nell'area italiana. Anche alla luce della sua dimensione profetica, la persistenza odierna della pietà popolare segnala con ostinazione l'esigenza di ascoltare il vissuto credente del popolo cristiano a partire dalle sue forme elementari e di tornare sempre ad apprendere da esso.

* * *

The paper starts from the formulation and some key passages in the history of the expression "popular piety" and the magisterial reflection on it, from the Second Vatican Council to the present day, to grasp its anthropological dimension and Christian specificity. The focus is on the meaning of the popular character of piety experienced in the Christian context, to detect the changes that are modifying it, so as to identify the configuration that is taking on in perspective, especially in the Italian area. In the light of its prophetic dimension, the persistence of popular piety today stubbornly signals the need to listen to the believing experience of the Christian people starting from its elementary forms and to always go back to learning from it.

KEYWORDS

Pietà popolare / Culto dei santi / Popolo di Dio / Ecclesiologia / Evangelizzazione

Popular Piety / Cult of Saints / People of God / Ecclesiology / Evangelization